

Transform2Open

Workshop „Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern“

Report

Impressum

Die Online-Version dieser Veröffentlichung finden Sie unter:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10379825>

Verfasser:innen

Marcel Meistring, Roland Bertelmann, Lea Maria Ferguson, Heinz Pampel

Herausgegeben von

Transform2Open Projektteam

Redaktion

Marcel Meistring, Roland Bertelmann, Lea Maria Ferguson, Heinz Pampel, Irene Barbers, Tobias Höhnow, Peter Kostädt, Bernhard Mittermaier, Margit Schön, Joshua Shelly

Kontakt

Eine Publikation im Rahmen des DFG-Projekts Transform2Open

E-Mail: info.transform2open-request@listserv.dfn.de

Website: <https://www.transform2open.de>

Stand

15.12.2023. Version. 1.0

Zitationsvorschlag

Meistring, M., Bertelmann, R., Ferguson L. M., Pampel. H. (2023): Report: Transform2Open Workshop „Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10379825>

Lizenz

Alle Texte dieser Veröffentlichung, ausgenommen Zitate, sind unter einem Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenzvertrag lizenziert. Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Transform2Open ist ein gemeinsames DFG-gefördertes Projekt der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich, der Universitätsbibliothek der Universität Potsdam und des Helmholtz Open Science Office.

Transform2Open

Inhalt

Report: Transform2Open Workshop „Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern”	2
Hintergrund und Ziel.....	2
Durchführung.....	3
Erkenntnisse aus dem Workshop	3
Herausforderungen, Best Practices, Lücken und mögliche Lösungen.....	4
Ausblick.....	6

Transform2Open

Report: Transform2Open Workshop „Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern“

Hintergrund und Ziel

Ziel des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes Transform2Open ist es, Budgets, Kriterien, Kompetenzen und damit verbundene Prozesse an wissenschaftlichen Einrichtungen rund um die finanziellen Dimensionen der Open-Access-Transformation weiterzuentwickeln.

Einer der zentralen Aspekte dabei ist das im Arbeitspaket „Weiterentwicklung und Internationalisierung eines Kriterienkatalogs“ formulierte Vorhaben, in enger Rückkopplung mit relevanten Stakeholder:innen die Ende 2022 veröffentlichten „Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern“¹ zu einem in der breite und international anwendbaren Kriterienkatalog weiterzuentwickeln. Die Empfehlungen wurden als Teil der Open-Access-Strategie der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen erarbeitet.

Um die Weiterentwicklung zu diskutieren, veranstaltete Transform2Open am 16. Oktober 2023 einen Online-Workshop, bei dem GASCO-Mitglieder deutscher Einrichtungen, Mitglieder des Arbeitskreises Forum 13+, Forschungsförderer (Deutsche Forschungsgemeinschaft) sowie die Autor:innen des Allianz-Papiers eingeladen waren, die Herausforderungen in der Implementierung, bestehende Best Practices und möglicherweise bisher fehlende Aspekte zu identifizieren. Darüber hinaus wurden wertvolle Inhalte, Verfahren und Prozesse für die Weiterentwicklung der Empfehlungen erörtert.

Gemäß der Vorhabenbeschreibung² werden die Erkenntnisse aus dem Workshop dokumentiert und aufbereitet. Anschließend werden sie zur Weiterentwicklung der Empfehlungen in die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen eingebracht.

¹ Pampel, H., Bertelmann, R., Hillenkötter, K., Mittermaier, B., Pieper, D., Schäffler, H., Seeh, S., Tullney, M. (2022): Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern: Handreichung der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen vor dem Hintergrund der Umsetzung der Open-Access-Strategie 2021–2025 der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, Schwerpunktinitiative "Digitale Information" der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, 9 p. <https://doi.org/10.48440/allianz0a.045>

² Bertelmann, R., Mittermaier, B., Kostädt, P., Barbers, I., Höhnow, T., Ferguson, L. M., Pampel, H., Schrader, A. C., Weisweiler, N. L. (2022): Transform2Open. Kostenmonitoring, Kriterien, Kompetenzen und Prozesse der Open-Access-Transformation, Potsdam : Helmholtz Open Science Office, 22 p. <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.054>

Transform2Open

Durchführung

Der Einladung von Transform2Open folgten rund 20 Teilnehmer:innen, die im Rahmen der vorgenannten Stakeholder:innen-Gruppen in konsortiale Verhandlungen mit Publikationsdienstleistern bzw. kommerziellen Wissenschaftsverlagen verschiedener Größen, Fachbereiche und Zielgruppen involviert sind sowie die Perspektive der Forschungsförderung vertreten.

In einem Impulsvortrag legte zunächst Heinz Pampel, Professor für Information Management am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, Scientific Consultant des Helmholtz Open Science Office sowie Ko-Autor der Allianz-Empfehlungen, nochmals die Intentionen, Ziele und erhofften Effekte des Allianz-Papiers dar.³

Es folgte als Kern des Workshops eine blockweise Diskussion der dort identifizierten spezifischen und weiteren Kriterien. Dabei wurde auch jener Input aufgegriffen, der im Vorfeld der Veranstaltung in einem kooperativ bearbeiteten Dokument – u. a. durch beim Workshop selbst verhinderte Stakeholder:innen – eingebracht wurde.

Zum Abschluss der Veranstaltung formulierte Roland Bertelmann, Leiter des Helmholtz Open Science Office, Ko-Autor der Allianz-Empfehlungen, Mitglied im Steuerungsgremium der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ sowie einer der Projektverantwortlichen von Transform2Open, einen Ausblick und skizzierte das weitere Vorgehen.

Erkenntnisse aus dem Workshop

Um den Implementierungsgrad der Allianz-Empfehlungen in der Praxis einordnen zu können, wurden die Teilnehmer:innen in einer kurzen Umfrage zunächst gebeten, deren bisherige Nutzungsintensität in Verhandlungen zu indizieren. Etwas über die Hälfte der Teilnehmer:innen zeigte an, die Empfehlungen bisher intensiv (ca. 13,3%) oder moderat (40%) zu nutzen. Gut 46,7% der Teilnehmer:innen nutzen die Empfehlungen zu Mindestanforderungen für transformative Verträge zumindest „wenig“.

Zudem war für die weitere Arbeit an einer Weiterentwicklung der Kriterien und einer potentiellen Schwerpunktsetzung von Interesse, welche Gewichtung die Teilnehmer:innen den bis dahin definierten Kriterien zumessen (s. Abb. 1).

³ Pampel, H. (2023): Impuls: Kriterien für Verträge mit Publikationsdienstleistern. Transform2Open Stakeholder Workshop, Online: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10036924>

Transform2Open

Abb. 1: Ranking der Kriterien des Allianz-Empfehlungen (1 = höchste Wichtigkeit, n=14)

Herausforderungen, Best Practices, Lücken und mögliche Lösungen

Da der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der Allianz-Empfehlungen (November 2022) und dem hier beschriebenen Workshop relativ kurz ausfiel, konnte bisher kein umfangreicher Fundus an Best Practices etabliert werden. Diese Schlussfolgerung wird nochmals durch die Ergebnisse der Abfrage zum Implementierungsstand der Empfehlungen unterstrichen. Dennoch konnten im Workshop hilfreiche Erkenntnisse herausgearbeitet werden, die bei der Weiterentwicklung zu einem erweiterten Kriterienkatalog unbedingt adressiert werden sollten, um die Anwendung eines solchen Instrumentes in der Praxis zu erleichtern bzw. zu fördern.

So wurde im Workshop herausgearbeitet, dass die aktuellen Empfehlungen an vielen Stellen ein Ideal abbilden, welches in der Realität leicht an die Grenzen der Umsetzbarkeit stößt. Unter anderem auch, weil der Fokus der Empfehlungen in der jetzigen Form sehr breit gefächert ist und zahlreiche Aspekte abbildet, die bei transformativen Verträgen bzw. für die Frage der Open Access-Transformation bisher nur am Rande relevant sind. Als Lösungsansätze wurden hier verschiedene Ansätze herausgearbeitet. So könnte bereits über die Benennung (bspw. der Kriterienkategorien) deutlicher herausgearbeitet werden, welche Aspekte in spezifischen Kontexten mehr oder weniger Relevanz haben. Zudem könnte durch eine Art Baukasten- oder Stufensystem an verschiedenen Stellen der unterschiedlichen Kriterien

Transform2Open

mehr Pragmatismus bei der Implementierung Einzug halten, so dass jede verhandelnde Einrichtung oder Konsortium einen passfähigen Kriterienrahmen für die spezifischen Bedürfnisse anlegen könnte.

Diskutiert wurde zudem, ob und in welchem Maße eine Gewichtung oder Priorisierung bestimmter Kriterien sinnvoll und notwendig sein könnte. Im Spannungsfeld zwischen der Versorgung von Wissenschaftler:innen mit Informationsressourcen, dem verantwortungsvollen Umgang mit finanziellen Ressourcen und dem Ziel Open Access spielt daher die Definition von Ausschlusskriterien/ „K.O.-Kriterien“ oder roten Linien eine spannende Rolle. Gleichzeitig ist es, so die Meinung mehrerer Teilnehmer:innen, in manchen Kontexten aber genauso sinnvoll, besser einen Vertrag abschließen zu können, der nur einen Teil der Kriterien erfüllt, als gar keinen (weil z. B. nicht alle Kriterien vom Verlagsdienstleister erfüllt wurden). Hier könnten Policies von Forschungsförderern, Forschungsorganisationen oder auf institutioneller Ebene eine Hilfestellung sein, die Konsortien oder verhandelnden Einrichtungen entsprechende Leitplanken zur Seite geben, in denen Bewegungsspielräume ermöglicht werden.

Derartige Policies, in Verbindung mit der notwendigen Rückendeckung aus Politik und Forschungsförderung, würden eine weitere Herausforderung bei der Umsetzung von Empfehlungen oder Kriterienkatalogen adressieren. Es wurde deutlich, dass die bis dato fehlende Verbindlichkeit der Allianz-Empfehlungen eines der wesentlichen Hindernisse bei deren Implementierung ist. Bei Verhandlungen mit international agierenden Verlagshäusern fehlen demnach entsprechende Sanktionen bei Nichtumsetzung der formulierten oder vereinbarten Kriterien (bspw. Flippingraten, Datentracking). Am Beispiel der Allianzlizenzen wurde verdeutlicht, dass hier Potential zu Veränderungen liegt, wenn bspw. Fördermittelgeber verbindliche Anforderungen für konsortiale Verhandlungen stellen. Derartige Rückendeckung würde auch im Ausland entsprechend antizipiert werden und könnte idealerweise Nachahmer bei dortigen Verhandlungen finden. Auf diese Weise könnten die Bestrebungen zu besseren und wirksameren transformativen Verträgen auch über den deutschsprachigen Raum hinaus wirken.

Die eher praktischen Aspekte im Hinblick auf Workflows, Berichte und ähnliche Aspekte wurden ebenfalls diskutiert. Als problematisch wurde herausgestellt, dass die Heterogenität der von Verlagen bis dahin gelieferten Informationen und Berichte es erschwerte, vergleichbare Key Performance Indikatoren (KPI) zu erheben. Hier wäre mehr Standardisierung über alle Verlage hinweg ein lohnenswerter Lösungsansatz. Dieser könnte auch den als problematisch identifizierten, steigenden administrativen Aufwand bei der Verwaltung transformativer Verträge auf Arbeitsebene reduzieren helfen (Dashboards bedienen, Monitoring, Beratung etc.). In einer idealen Welt würde hier ein zentrales „Deutschland-Dashboard“ Abhilfe schaffen können – mindestens aber, wie vorgeschlagen, ein größeres Maß an Standardisierung. Dies würde auch helfen, die Preisgestaltung dynamischer und symmetrischer zu gestalten. Fallen Zeitschriften aus dem „Read“-Portfolio, muss dies entsprechend zur Relevanz des Journals proportionale Auswirkungen auf den zu zahlenden Preis im Subskriptionsteil des Vertrages haben. In Verbindung hiermit sollte Gleiches zudem für Zeitschriften gelten, die durch transformative oder andere Vereinbarungen einen festzulegenden Anteil an Open Access-Publikationen erreicht haben. Die dann bestehende Open-Access Quote dieser Zeitschrift würde die

Transform2Open

Berücksichtigung des Organs für kostenrelevante Berechnungen im Subskriptionsspektrum des Verlages (Read-Komponente) nicht mehr rechtfertigen.

Damit in Verbindung steht nach Ansicht der Teilnehmer:innen auch ein einzuleitender Paradigmenwechsel auf der Leitungsebene von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Das Ziel transformativer Verträge muss es sein, von der Zugrundelegung alter Subskriptionsvolumina zu einer fairen und rein publikationsanzahlbasierten Abrechnung von Kosten zu kommen. Damit einher geht möglicherweise ein gewisser Verlust an Planungssicherheit für die Budgets von Bibliotheken und Änderungen in der Binnenverteilung von Mitteln innerhalb einer Einrichtung. Die Akzeptanz dieses potentiellen Planungsrisikos könnte Teil der Unterstützung für die Verbindlichkeit eines Kriterienkataloges für transformative Verträge sein.

Weiterhin wurde deutlich, dass die Themenbereiche des Datentrackings und der Qualitätssicherung bei der Formulierung eines erweiterten Kriterienkataloges eine größere Gewichtung einnehmen sollten.

Zudem wurde die Anwendung von Künstlicher Intelligenz als bisherige Lücke identifiziert, da hier der Fortschritt seit dem Entstehen der Allianz-Empfehlungen signifikant war. Im Fokus sollte hier insbesondere der Umstand sein, dass Verlage zunehmend versuchen die Anwendung von KI-Methoden auf lizenzierte Inhalte durch Wissenschaftler:innen der lizenznehmenden Einrichtungen zu verhindern.

Ausblick

Die Erkenntnisse aus dem Transform2Open Stakeholder:innen Workshop „Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern“ werden vom Projektteam ausgewertet und in strukturiert aufbereiteter Form in den Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ der Allianz der Wissenschaftsorganisationen eingebracht. Dieser hat sich die weitere Umsetzung von Maßnahmen zur Open Access-Strategie der Allianz zum Ziel gesetzt. Der Input der Teilnehmer:innen des Workshops wird hierfür eine wertvolle Hilfestellung sein, um die Empfehlungen so weiterzuentwickeln, dass diese von der Community in der Fläche Anwendung finden können und so maßgeblichen Einfluss auf die weitere Ausgestaltung transformativer Verträge mit Publikationsdienstleistern haben werden.

